

ཡང་ཕྱི་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན།

ཚུམ་པ་པོ། མགོན་ཐར་སྦྱང།
ཡིག་སྐྱར་བ། ལུ་ཅུ་འཕྲིན་ལས།*¹

ནང་དོན་གནང་བཟུས།

ཚུམ་ཐར་འདིའི་ནང་། ༡༩༧༠ལོའི་ཡས་མས་སུ་ངའི་ཡང་ཕྱིས་ལ་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན་ཞིག་ཁ་ཆེའི་ཚོང་བ་ཞིག་གི་ལག་ནས་ཉེས་པ་དང་། ༡༩༧༧ལོར་ཡང་ཕྱིས་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན་དེ་བདག་གི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་ཉིན་མོར་ང་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བའི་སྐོར་བརྗོད་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྒྱུ་ཚོང་ཆ་རྒྱུ་ཡག་མོ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚོང་རིག་གནས་དང་རིན་ཐང་ལྷ་ཚུལ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་འབྲི་བྱས་ཡོད།

བར་ཆད་གཙོ་བོ།
འཕྲིན་སྐྱེན། གཡུ་རྒྱུན་ཆ། སྤྱང་འཁོར།

ངའི་འཚོ་བ་དང་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན།

ང་ནི་༡༩༧༧ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྒྱུ་ཚོང་ཆ་རྒྱུ་ཡག་མོ་ཕྱེ་བའི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་གི་སྤུ་ནང་དུ་སྐྱེས། ང་ལ་གཅེན་མོ་གཉེས་དང་གཅེན་པོ་གཅིག་ཡོད། གཅེན་མོ་ཆེ་བ་ལྷ་ཁོ་ནི་༡༩༧༧ལོར་སྐྱེས། གཅེན་མོ་ཆུང་བ་ལྷ་ཁོ་ཆེ་རེད་ནི་༡༩༧༧ལོར་སྐྱེས། སུ་བོ་འཛིགས་གལ་དྲ་རྗེ་༡༩༧༧ལོར་སྐྱེས། ངའི་ཨ་པ་དབལ་བཟང་ནི་༡༩༤༤ལོར་སྐྱེས་ཤིང་། ༡༩༧༧ལོར་ཆོ་ཡི་མཇུག་རྗེས། ཁོང་ནི་སྤུ་ནང་ལ་ཞིག་ཡིན་པས་ཨ་མས་ང་རང་བཙའ་བའི་དུས་སུ་མོ་ལ་སྐྱེ་གཡོག་བྱས་ཅིང་། ངའི་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡང་ཕྱི་བའི་མཚོ་ནི་༡༩༠༤ལོར་སྐྱེས་ཤིང་། ༡༩༧༧ལོར་ཆོ་ལས་འདས།

༡༩༠༤ལོར་ང་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོན། ཨ་མས་བཤད་རྒྱུར་ང་རང་ལོ་གསུམ་ལོན་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ། ཡང་ཕྱིས་ང་རང་ལ་ཆོ་རེད་ནང་མེད། བདེ་ཞིང་སྦྱིད་པའི་སྤོན་ལམ་བརྒྱབས་ནས་མོ་རང་གི་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན་དེ་ང་ལ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་གནང་། ང་ཚོའི་ཕྱེ་བར་བྱིས་པ་ལོ་གསུམ་ལ་ལོན་སྐབས་ཀྱི་ལོ་དེའི་ལོ་སར་གྱི་ཉིན་མོར་ཁོ་ཚོར་འཕྲིན་སྐྱེན་གྱི་མཚན་སྐོ་སྤེལ་བའི་དཔེ་ཡོད། འཕྲིན་སྐྱེན་གྱི་ཉིན་དེར་ངའི་སྐྱ་པལ་ཆེ་བ་བཞུ་རྗེས་ཤུལ་ཏུ་རལ་བ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད། ཡང་ཕྱིས་གཡུ་དེ་སྦྱང་པ་ཞིག་ལ་བརྒྱས་ནས་ངའི་རལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ལྷོས། ཨ་མ་དང་གཅེན་མོས་བཤད་པ་ལྷར་ན་གཡུ་དེ་པལ་ཆེར་ལོ་བརྒྱ་ཡི་སྤོན་ལ་ཁ་ཆེའི་ཚོང་བ་ཞིག་གི་ལག་ནས་ཉེས་པ་རེད། ཨ་མས་གཡུ་དེ་ང་རང་གཉེན་སྦྱིག་རིག་བར་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས།

* མགོན་ཐར་སྦྱང། (ཡིག་སྐྱར་བ། ལུ་ཅུ་འཕྲིན་ལས།) 2023. ཡང་ཕྱི་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུན།. *Asian*

པར་དང་བོ། ༡༩༤༤ལོར་ཡང་ཕྱིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུ།

ངེད་མིང་སྲིང་བཞི་བོའི་ནང་ནས་ང་ནི་པ་ཡུལ་རྒྱབ་ལ་བསྐྱར་ནས་གནས་ཡུལ་འགྲིམས་མཁན་དེ་ཡིན།
གཅེན་མོ་གཉིས་དང་གཅེན་བོས་སོ་སོའི་སྐྱེ་ཡ་བཅས་ནས་རང་སྤྱིའི་ནང་ནས་འཁོར་བ་བསྐྱབས།
༡༩༧༠ལོའི་ངའི་གཉེན་སྲིག་གི་ཉེན་མོར་ཨ་མས་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུ་དེ་ང་ལ་ཕྱིར་སྤྲད་ནས། གཡུ་དེས་ང་
དང་ངའི་བྱིམ་མི་བར་གྱི་དྲུངས་གཙང་སྤང་མེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཚོན་ཟེམ། དེ་བས་ན་ངས་གཡུ་དེ་ལོ་མ་པ་
རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ནས་བདག་ཡག་པོ་བྱས། གཡུ་དེར་ང་སྤྱི་ཡིན་པ་དང་གང་ནས་འོང་བ་དྲན་
སྐྱུལ་བྱེད་པའི་རུས་པ་ལྡན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ཕྱི་བའི་སྐྱེ་བུ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཡང་དྲན་པར་
བྱེད། ང་ལ་གཡུ་དེ་བཅོང་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སྣོད་སྤྱི་ཚམ་ཡང་ཡིད་ལ་སྐྱེས་མ་སྤྱོད་ལ་སྐྱེ་ཡང་མི་སྲིད། གཡུ་
དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཅན་མིན། དེར་བདག་ལ་སློ་སློབས་སྐྱེད་པ་དང་། སྤང་སྐྱོབ་བྱེད་པ། ལྷང་ཏྲ་
དར་བར་བྱེད་པའི་རུས་པ་ལྡན།

༡༩༧༡ལོར་ངའི་བྱ་རྒྱུད་དགའ་ལོར་བྱ་སྐྱེས། ཁོ་རང་ངའི་བྱ་ལྷག་གཅིག་བྱ་ཡིན། ངས་
གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱུ་དེ་རང་གི་བྱ་འཕེལ་ཡང་ན་ཁོའི་མ་འོངས་བའི་རྒྱུད་མ་ལ་སྤེར་འདོད། གཡུ་སྲིང་ང་ལ་བྱ་མོ་
ཞིག་ཡོད་ཚེ། བྱ་མོ་དེར་སྐྱེན་ངེས།

༡༩༧༤ ལོར་ངས་ཆབ་ཆ་གོང་རྒྱུ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་བོད་ལ་ཉོ་འདོད་སྐྱེས་ནས་ཁྲོམ་
སྤང་ལྷུ་ཚང་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་ན་ཚོང་བདག་གིས་ངའི་སྐྱེ་ཡི་གཡུ་དེ་མཐོང་མ་ཐག ངའི་
ཚིབ་ལ་བཅར་ནས་གཡུ་དེ་ངས་བཏགས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་འགོར་བ་དང་དེ་བཅོང་མིན་སྐོར་དྲིས། གཡུ་དེ་
ང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་རྒྱུ་ལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་ཚོང་བདག་ལ་དའི་སྐོར་ཅི་ཡང་མ་བཤད།

སྤྱིར་སྐྱེ་རྒྱུ་ནི་བྱུང་མང་ཚོའི་སྐྱེས་གཟུགས་མཛེས་པར་གཏོང་བྱེད་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་
ལ། བྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་རྒྱ་ལོར་གྱི་རིན་ཐང་མཚོན་བྱེད་ཀྱང་ཡིན། གཡུ་སྲིང་བྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་བྱ་མོ་ལ་སྐྱེ་
རྒྱུ་ཆ་འདོད་ཀྱི་བྱིམ་ཚང་དེ་ནི་སྤྱི་བོ་ཡིན་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱང་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་
སྤྱིས་མ་དགོས། ལོ་ངོ་ཉེ་བུ་དང་སྤྱི་ཚུའི་ཡར་སྤོན་ལ་འབྱོར་གྱིས་སྐྱེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཆ་འདོད་པོ་བཏགས་ན་

གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་ཉེ་རབས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་སྐྱོད་
མཁུགས་པ་དང་བསྐྱེད་སྤེལ་མི་མང་པོ་སློབ་གྲྭ་ཞུགས་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་བའི་རྒྱ་གར་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དེ་
འགྲུལ་བེད་མི་མང་གི་འདོད་སྡོད་སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱ་ཆ་ནི་རྒྱ་ཆའི་མཚོགས་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་རྒྱ་གཅིག་དང་
གཉིས་འདོད་པ་ནི་འོས་འཚམས་ཡིན་པར་སྒྲུབ་། གལ་སྲིད་བྱུང་མེད་ཅིག་གིས་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་མང་པོ་བཏགས་
ན་གཞན་གྱིས་ཁོ་མོ་ལ་ཁྲིལ་དགོད་ཀྱང་བྱེད་ངེས།

ལོ་མང་བོའི་ཡར་སྔོན་དུ་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་ནི་ལྷན་མ་འདྲེས་བའི་རྒྱ་ཆ་རིན་པོ་ཆེ་དག་མ་སོགས་ལས་
བཟོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེང་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་ཤིག་འདྲེས་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་རྒྱ་ཆ་ལྷན་མ་དག་གིས་བཟོས་
པ་རེད། རྒྱ་ཆ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ཆ་འདོད་མཁུགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གཞོན་འཚོ་གཏོང་སྲིད། ཡིན་ནའང་ཚོང་
བ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་མ་ཡིན་ཞེས་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་
བོའི་སློ་ནས་བཙོང་གིན་འདུག།

ལོ་རྒྱུ་འདོར་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་དང་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྐྱེད་ནས་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་གྱི་
དབྱེ་བས་དང་རྒྱ་ཆ་སོགས་ལ་འགྲུལ་བ་ཚེད་པོ་ཐེབས། རྒྱ་ཆ་མིའི་ལག་བཟོ་བྱས་པའམ་སྐབས་བདེ་ཡི་
འཕུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་དབྱེ་བས་གོར་གོར་དང་བྱར་གསུམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་མ་གཏོགས་ཐོར་
སྤྱོད་བྱས་མེད། ཉེ་རབས་སུ་འཕུལ་ཆས་མང་པོ་བཀོལ་ནས་དབྱེ་བས་དང་རྒྱ་ཆ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྤྱི་རྒྱ་
ཆ་མང་པོ་བཟོ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

དའི་ལ་ཡུལ་རྒྱ་ཆ་ཚར་མཚོན་ན་བྱིམ་ཚང་གི་བདག་མོ་ཚོས་རང་གི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་བྱ་མོར་བག་
རྫོངས་དུ་སྒྲེར་བའང་ཡང་ན་བྱིམ་ཚང་གི་མཉམ་མ་ལ་ལགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲེར་བ་རེད། གལ་སྲིད་བྱིམ་
ཚང་ཞིག་ལ་བྱུང་མེད་འགའ་རེ་ཡོད་ན། ལུ་མོ་ཚོར་འདྲ་མཉམ་སྤྱོད་བྱིམ་ཚང་གི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་བཞོ་བ་རེད།
དེང་ཚང་ལ་ལུ་མོ་སྤྱོད་གསུམ་ཡོད། གཅེན་མོ་ཆེ་ཤོས་གཉེན་སྲིག་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་གྱིས་མོ་ལ་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་མང་
པོ་ཐོབ་ཡོད།

ང་ཚོའི་སྤེ་བའི་སྤོལ་ལྷར་ན་བྱིམ་ཚང་གི་བདག་མོ་ལ་བྱིམ་ཚང་དའི་རྒྱ་ཆའི་བདག་དབང་
ཡོད། ཁོ་མོ་ཚོས་དུས་རྒྱུ་དུ་རྒྱུ་ཆ་འདོད་མཁུགས་པ་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་རེད། དའི་ཨ་ནེ་ལ་གཟེ་ཡི་སྤྱི་
རྒྱ་ཆ་དང་སྤེང་བ་མང་པོ་ཡོད། གཅེན་མོ་ཆེ་བ་ལོ་དུག་ལ་སོན་སྐབས་མོ་ནམ་རྒྱུ་ཨ་ནེ་ཚང་ལ་སོང་ནས་
ཅེད་མོ་ཅེ་བ་རེད། མོས་བཤད་པ་ལྟར་ན་མོ་ཨ་ནེའི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་ལ་དགའ་བ་སྤྱེས་བས། ཨ་ནེས་མོ་ལ་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་
གཅིག་གཤམ་དུ་བརྟུག་ ཨ་ནེ་ལ་མོ་རང་གི་རྒྱ་ཆ་ཆ་ཡི་བདག་དབང་ཡོད་པས་མོའི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་གཞན་ལ་སྤྱོར་
ནའང་མོའི་ཁྱོད་དང་བྱིམ་མོ་ཚོས་མོ་ལ་ཅེ་ཡང་མི་བཤད། མོས་རང་གི་རྒྱ་ཆ་ཆ་བཙོང་འདོད་པའམ་
ཡང་ན་གཞན་ལ་སྤྱོད་བསམ་ན་ཡང་མོ་རང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚོགས། ལོ་དུ་མའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོས་ཨ་
ཅས་བདམས་པའི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་དེ་གཟེ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས།

མི་མང་བོའི་སེམས་སུ་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་ནི་རྒྱ་རྩལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་རྒྱ་བདག་དང་དའི་
བྱིམ་མི་ཚོ་བཞགས་བར་ཚད་ལས་སེལ་བར་བྱེད་ཐུབ་པར་འདོད། ཨ་མས་བཤད་རྒྱུར་གལ་སྲིད་ལྟ་བུ་
གཅིག་གི་སྤེ་མི་ཞིག་ལ་རེན་ཐང་ཆེ་བའི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་ཞིག་ཡོད་ན། སྤྱི་རྒྱ་ཆ་དེས་ལུང་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤེ་མི་ཚོང་
མ་སྤུང་སྤྱོད་བྱེད་ཐུག། གཅེན་མོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་གྱི་ཕན་ལུས་དེ་དངོས་སུ་སྤུངས་ཡོད། མོས་རང་གི་
གཟེ་ཡི་སྤྱི་རྒྱ་ཆ་ལ་དུག་ལེན་པའི་ལུས་པ་ལྟར་བར་འདོད། ༢༠༠༩ ལོར་མོ་རང་ནད་ཀྱི་གཅོས་པས་སྤྱོད་
ཁང་ནད་དུ་སོང་ནས་གཤག་བཅོས་ཐེངས་དུ་མར་བྱས། མོ་རང་གཤག་བཅོས་བྱེད་སྐབས་མོའི་གཟེ་དའི་
སྤེང་གི་དཀར་ཐིག་དག་ནག་པོར་གྱུར་བ་དང་འོད་མདངས་ཡང་མི་གསལ་བར་གྱུར། རྒྱ་མཚན་ནི་གཟེ་

དེས་མིའི་ལུས་སྤྱོད་གི་བཟེ་སྐྱོན་ནང་གི་དྲག་དག་སེལ་བ་རེད། གཤམ་གཅོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་རྗེས་གཟི་
དེའི་སྤྱོད་གི་དཀར་ཐེག་དག་ཕྱིར་གསལ་པོར་མངོན་ཞིང་འོད་མདངས་ཡང་རྒྱས། ཨ་ཅེས་གཟི་དེས་སྤྱང་
འཁོར་བཞིན་མོ་རང་སྤང་སྐྱབ་བྱས་པར་བསམ་ཡོད།

ང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱན་ཆ་ཡི་དག་རྒྱན་དགར་རྒྱ་ཏཱ་ཅང་དཀའ་མོ་རེད། ཨ་མ་དང་ཨ་ཅེ་ཆེ་བ་
གཉེས་ཀྱིས་རྒྱན་ཆའི་དག་རྒྱན་སྐོར་ལ་འགྲུལ་བཤད་གསལ་བོ་མི་ཤེས་རུང་། ཁོ་ཚོས་རྒྱན་ཆ་ལག་ལ་
འཛིན་པ་དང་། རེག་པ། སོ་འདེབས་པ། ལ་དོག་དང་མདོག་གི་གསལ་ཚང་ལ་ལྟ་པ། ཉེ་འོད་འོག་ནས་
མདོག་གི་འགྲུར་སྤངས་སོགས་ལ་བརྟག་ནས་རྒྱན་ཆ་ཡི་དག་རྒྱན་དགར་བྱུང།

སྐྱེ་རྒྱན་གྱི་རིན་ཐང་ཆེ་ཆུང་ནི་དེའི་རྒྱ་ཆ། རྒྱ་སྐྱུས། གསར་རྙིང་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་
ཡོད། སྐྱེ་རྒྱན་རྙིང་བ་དག་ནི་ལག་སྦྱེལ་བཟང་བའི་བཟོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་ཀ་བཟང་ལ་སྤང་མེད་པའི་རྒྱ་
ཆ་བཀོལ་ནས་བཟོས་ཡོད་པས་རིན་ཐང་ཆེ། དེ་མིན་སྐྱེ་རྒྱན་རྙིང་བ་དག་གིས་རྒྱ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་དང་རིག་གནས་ཤིག་གི་རིན་ཐང་ཡང་མཚོན་བྱུང། དང་སྐབས་མི་སྲུ་ཡིན་ཡང་སྤྱོད་བ་རྒྱན་མ་དང་
སྐྱེ་རྒྱན་རྒྱན་མ་སོགས་གང་འདོད་དུ་བྱ་བྱུང་བས། སྐྱེ་རྒྱན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིན་ཐང་དེ་ཡལ།

གང་ལྟར་སྐྱེ་རྒྱན་རྙིང་བ་དག་ལ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད། དེ་དག་གིས་མི་སྐྱེར་དང་། གྲིམ་
ཚང་། རྩེ་བ་ཕན་རྒྱན་དབར་དང་མི་རབས་ལྷ་ཕྱི་བར་ལ་རིག་གནས་དོན་སྤྱོད་འབྱུང་བར་བ་ཞིག་བརྒྱུད་
སྤེལ་བྱེད་བྱུང། སྐྱེ་རྒྱན་རྙིང་བ་ཞིག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤེལ་རྒྱུ་རིག་གནས་དང་གྲིམ་ཚང་ཞིག་གི་གྲིམ་
མིའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་དེ་མཚོན་བྱུང། སྐྱེ་རྒྱན་ཞིག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་པ་དེས་གྲིམ་མི་
ཚོའི་བར་གྱི་དྲངས་གཙང་གི་བརྩེ་བ་དེ་བརྗོད་ཡོད། གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱན་འདི་ང་ལ་མཚོན་ན་གཅིག་ལས་
གཉེས་མེད་དང་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཡིན། རྒྱན་ཆ་འདི་ནི་ང་རང་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་འཚོ་
བ་རོལ་བ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསོག་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་ཡང་ཡིན།

པར་གཉེས་པ་དང་གསུམ་པ། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་པར་ནི་༢༠༡༤ལོའི་དགའ་ལྷོ་ཞུག་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་
ངས་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱན་བཏགས་པའི་རྣམ་པ། གཡམས་ཕྱོགས་ཀྱི་པར་ནི་༢༠༡༦ ལོར་དང་ཚང་གི་བྱི་ལིང་གི་
སྤོང་ཤག་ནང་ནས་ངས་གཡུ་ཡི་སྐྱེ་རྒྱན་བཏགས་ནས་པར་དུ་བསྐྱོན་པ།
པར་བ། བརྒྱ་རྒྱུ།

